

ЎЗБЕКИСТОН АҲОЛИСИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ СТРАТЕГИЯСИ**Шержонов Шержон Алижан ўғли****Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD),
Ма'мун университети "Иқтисодиёт" кафедраси доцент в.б.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874015>**

Жаҳонда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишнинг кенг қамровли тизимини яратиш, жумладан, бозор иқтисодиёти ривожланиши натижасида жамиятда вужудга келаётган салбий ижтимоий муаммоларни ҳал этиш, уларнинг таъсир доирасини камайтириш, жамиятда ижтимоий адолат тамойилларини таъминлаш асосида барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишга эришиш муҳим вазифа ҳисобланади.

Сўнгги йилларда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш, ижтимоий ҳимоя соҳасига давлат бюджетидан ажратиладиган маблағлар миқдорини ошириш ва янада қўшимча молиявий ресурслар жалб қилиш, ижтимоий ҳимоя дастурларини кўпайтириш ва аҳолини эҳтиёжманд қисмини камбағалликдан олиб чиқишга қаратилган кенг ислохотлар амалга оширилмоқда. Жумладан Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташаббуси билан аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш стратегияси¹ ишлаб чиқилди. Ижтимоий ҳимоя стратегияси тўрт йўналишни қамраб олган бўлиб, булар ижтимоий хизматлар, ижтимоий суғурта, ижтимоий ёрдам ва бандликка кўмаклашиш ҳисобланади.

Биринчи йўналиш ижтимоий хизматлар – оилаларнинг индивидуал ҳолатларига қараб хизматлар ва ёрдам кўрсатилади яъни амалга ошириладиган чора бу ижтимоий хизматларни маҳалла даражасига туширишдир. Яқиндагина фаолияти жорий этилган маҳалладаги хотин-қизлар фаоллари зиммасига ижтимоий ҳимоя дастурларига эҳтиёжманд оилаларни йўналтириш юклатилади. 2022-2023-йиллар давомида ушбу хотин-қизлар фаоллари эҳтиёжманд оилалар билан ишлашга ўргатилиб, уларнинг фаолияти йўлга қўйилади. Бунда, хотин-қизлар фаоли маҳаллаларда эҳтиёжманд деб ҳисобланган оилаларга ташриф буюриб уларнинг муаммоларини ўрганади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси аҳолисини ижтимоий ҳимоя қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-175-сон Фармони.

Аввал	Эндиликда
I. ДАВЛАТ ИЖТИМОЙ ХИЗМАТЛАРИНИ МУСТАҲҚАМЛАШ ДОИРАСИДА	
<p>Ижтимоий хизматлар нуружаат қилиш талабсиз комплекс ёндашув асосида тақдим этилади.</p> <p>Аҳолининг ижтимоий ҳимоясини таъминлашда маҳалла даражасида ишларни олиб бориш механизми йўлга қўйиладиган ижтимоий хизматлар кўрсатилади.</p> <p>Бунда, маҳаллада хотин-қизлар фаоллари ҳар бир хонадон аҳолини яқка тартибда ўрганади ва ижтимоий хизматларга мухтожларни аниқлайди.</p> <p>Оиланинг муаммоларидан келиб чиқиб, ижтимоий хизмат кўрсатувчи органга оиланинг буюртмасини юборади.</p> <p>Маълумот учун: мазкур амалиёт Канада, Буюк Британия, АҚШ, Россия, Вьетнам ва Швецияда қўлланилади.</p> <p>Давлат томонидан тақдим этиладиган минимал ижтимоий хизматларнинг рўйхати белгиланади.</p> <p>Шунингдек, ҳар бир ижтимоий хизматнинг ҳажми, даврийлиги ва ким томонидан амалга ошириш стандартлари ишлаб чиқилади. Яъни, стандартлар ҳар бир ижтимоий хизмат қайси давлат органи томонидан, фуқаронинг ижтимоий ҳолатидан келиб чиқиб қандай ҳажм ва муддатларда амалга оширилишини белгилаб беради.</p>	

Иккинчи йўналиш, яъни ижтимоий суғурта тизимини ислоҳ қилиш соҳасида, шу йилнинг август ойида Ижтимоий суғурта жамғармаси шакллантирилиши кўзда тутилган. Ушбу жамғармага маблағлар Давлат бюджетидан ажратилади. Кейинчалик эса, Молия вазирлигининг ҳисоб-китобларига асосан Жамғарманинг қўшимча манбалари аниқланади.

Дастлабки босқичда, яъни сентябрдан бошлаб барча юридик шахсларда меҳнат шартномаси асосида ва Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг меҳнат тизимига киритилган тарзда расмий ишловчи аёлларга ҳомиладорлик ва туғиш нафақасининг бир қисми давлат томонидан тўлаб берилади. Нафақанинг бу қисми ҳозирги вақтда минимал истеъмол харажатларидан келиб чиқиб тўрт ойга 2 млн. сўм миқдоридан белгиланмоқда. Иш берувчи эса фақат нафақанинг Меҳнат кодексига мувофиқ қолган қисмини тўлаб беради. Бу ўз навбатида, иш берувчиларни ижтимоий тўловларнинг бир қисмидан озод этиб, аёлларни ишга олишга рағбатлантиради. Норасмий секторда, яъни меҳнат шартномасини тузмасдан, меҳнат дафтарчасини юритмасдан ишлаётган аёлларни эса меҳнат фаолиятини расмийлаштиришга рағбатлантиради. Негаки, аёл норасмий тарзда ишласа иш берувчи ҳам давлат ҳам унга ҳомиладорлик ва туғиш нафақасини тўлаб бера олмайди. Босқичма-босқич ҳомиладорлик ва туғиш нафақалари иш берувчи зиммасидан олинади.

Аввал
Эндиликда

II. ДАВЛАТ ТОМОНИДАН КЎРСАТИЛАДИГАН ИЖТИМОЙ ЁРДАМ САМАРАДОРЛИГИНИ

2021 йилдан бошлаб аҳолига ижтимоий ёрдам ва хизматларни кўрсатиш соҳага ахборот технологиялари ва рақамлаштиришни босқич-ма-босқич жорий этиш натижасида **"Ижтимоий ҳимоя ягона реестри"** ахборот тизими тўлиқ жорий этилди.

"Ижтимоий ҳимоя ягона реестри" ахборот тизимининг бир қатор вазирлик ва идораларнинг маълумотлар базаси билан интеграциялашуви натижасида ариза бериш жараёнида тақдим этиш учун талаб қилинадиган ҳужжатлар сони кескин қисқартирилди, ариза бериш жараёни соддалаштирилди, аризани кўриб чиқиш вақти қисқартирилди, жараёнда инсон омилли минималлаштирилди. Кам таъминланган бола тарбиялаётган оилаларни қўллаб-қувватлашни кучайтириш мақсадида **2021 йилнинг сентябрь ойидан** бошлаб кам таъминланган оилаларга болалар нафақаси жорий этилди.

ҲОЗИРГИ КУНДА:

- **2,0 млн.** оила болалар нафақаси ва моддий ёрдам билан қамраб олинган;
- Республика бўйича оилаларнинг **22 фоизи** давлат ижтимоий ёрдам олмақда;
- Ушбу мақсадларга ажратилаётган маблағ охириги **5 йилда 7 баробарга** ошди.

"Ижтимоий ҳимоя ягона реестри" орқали оиланинг кам таъминланганлигини аниқлашни рақамлаштириш ишлари давом эттирилади:

- кам таъминланганликни аниқлаш мезонлари янада такомиллаштирилади;
- вазирликларнинг маълумот базалари билан интеграция кенгайтирилади;
- онлайн-ариза топшириш имкони яратилади.

Ижтимоий ёрдамдан оилани камбағаллик ҳолатидан чиқаришга қаратилган восита сифатида фойдаланиш мақсадида давлат томонидан берилмаётган кам таъминланган оилаларга болалар нафақаларини ижтимоий шартнома тузиш орқали тақдим этиш тизими йўлга қўйилади.

Маълумот учун: Ижтимоий шартнома тизимида давлат томонидан ижтимоий ёрдам олаётган фуқаро маълум бир ижтимоий мажбуриятни зиммасига олади. Маъмур амалиёт АҚШ, Туркия, Россия, Болгария, Мексика, Индонезия ва Латин Америка давлатларида қўлланилади.

Дастлабки босқичда нафақа тайинланган фуқароларга фарзандларининг мактабдаги давомати ва боғчага боришини таъминлаш ҳамда бириктирилган оилавий поликлиникадан мажбурий вакциналарни ўз вақтида олиш каби оддий шартлар қўйилади.

Кейинги босқичда, Ижтимоий суғурта жамғармасининг имкониятларидан келиб чиқиб, касаллик варақалари (болничний) асосида нафақа тўлаб бериш, иш берувчи тугатилган ҳолларда ишдан бўшатиш нафақасини тўлаб бериш давлат томонидан ижтимоий суғурта орқали амалга оширилади.

Учинчи йўналиш бўйича, яъни ижтимоий ёрдам соҳасида кам таъминланган оилаларга тўлаб келинаётган болалар нафақасини ижтимоий шартнома тузиш орқали тўлаш тизими йўлга қўйилиши кўзда тутилган. Мисол учун, бошланғич босқичда ижтимоий мажбурият сифатида оиладаги болаларнинг мактабга доимий тарзда қатнаши белгиланади. Нега бундай шарт оилага қўйилмоқда? Чунки, болаларнинг таълими унинг келажагини аниқлайди. Таълим олган болалар келажакда ишга жойлашишда қийналмайди ва бу дегани унинг келажакдаги оиласи камбағаллик ҳолатига тушиб қолмайди. Яна бир ижтимоий мажбурият сифатида оиладаги болаларнинг барчаси тегишлича ҳар хил турдаги касалликларни олдини олишга қаратилган вакциналарини олишидир.

Аввал
Эндиликда
III. ИЖТИМОЙ СУГУРТА ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ СОҲАСИДА

Амалдаги тартибга асосан ҳомиладорлик ва туғиш, вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизлик (касаллик) ҳамда ишдан бўшатиш нафақалари тўловлари бюджет ташкилотларида бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилиб, хўжалик ҳисобидаги корхоналарда иш берувчилар зиммасида.

Шу сабабли хўжалик ҳисобидаги корхоналарда қуйидагича муаммолар учрамоқда:

1. Ҳомиладорлик нафақаси бўйича:

- аёлларни ишга олишда чекловлар;
- аёлларни расмийлаштирмасдан ишлатиш;
- ҳомиладор аёлларни мажбурий тарзда ишдан бўшатиш.

2. Касаллик варақаси бўйича:

- айрим иш берувчилар томонидан касаллик туфайли ишга чиқмаган ходимларга nisбатан эътироз билдириш ҳолатлари мавжуд;
- ёш фарзандли аёлларни ишга олмаслик;

3. Ишдан бўшатиш нафақаси бўйича:

- айрим ҳолларда банкротлик сабабли тугатилаётган корхоналар ушбу нафакани ишини йўқотган ходимларга тулолмаслиги мумкин;
- иш ўринлари қисқартирилганда ходим даромадсиз қолиши мумкин.

Фуқароларни касаллик, ҳомиладорлик, бахтсиз ҳодиса, иш ўринларининг қисқариши ва бошқа ҳолатларда даромадсиз қолишдан нафалатлаш мақсадида ижтимоий сугурта жамғармаси ташкил этилади. Ушбу жамғарма орқали аёлларнинг ҳомиладорлик ҳамда туғиш нафақаси ва вақтинча меҳнат қобилиятсизлиги (биллетень) нафақалари, меҳнатда найбланганлик компенсацияси ва бошқа турдаги тўловлар амалга оширилади.

1-босқич.

Ходимларни ижтимоий катарлардан қиновлаш мақсадида. Хўжалик ҳисобидаги корхоналарда расмий ишловчи ва минимал стажга (6 ой) эга бўлган аёлларга минимал истеъмол қаражатлари (МИХ 500 минг сўм) дан келиб чиқиб ҳомиладорлик ва туғиш нафақаси тўланади (бир аёл учун 2 млн. сўм). 2022 йилда 200 млрд сўм ажратилди.

2-босқич.

2024 йилдан хўжалик ҳисобидаги корхоналарда расмий ишловчи аёлларга иш стажы ва ўртача иш ҳақи ҳисобидан ҳомиладорлик ва туғиш нафақаси тўланади.

Натижада иш берувчи зиммасидан ушбу қаражатлар тўлиқ олиб ташланади.

3-босқич.

2024–2026 йиллардан бошлаб, мажбурий ижтимоий сугурта жамғармаси томонидан:

- вақтинча меҳнат қобилиятини йўқотганлик нафақаси;
- ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисалар;
- ишдан бўшатиш нафақаси;
- иш жойи касб касалликлари оқибатидаги ногиронлик нафақаларини ҳам қамраб олиш чоралари кўрилади.

Бундай амалиёт дунёнинг деярли барча ривожланган ва ривожланаётган давлатларида қўлланилади, жумладан Жанубий Корея, Германия, Испания, Қозғоғистон, Арманистон, Хитой, Беларусь, Россияда.

Тўртинчи йўналиш, яъни бандликка қўмаклашиш соҳасида, асосий мақсад аҳолини доимий даромад манбаи билан таъминлашга қаратилади. Ҳозирги кунда, меҳнат органларига мурожаат қилган айрим шахслар ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб қилинади. Аммо бу чоранинг камчилиги шундаки, у вақтинчалик чора, ва аниқ муддат ўтганидан сўнг жамоат ишларида қатнашаётган шахс яна ишсиз бўлиб қолаверади. Бундай ҳолатларни бартараф этиш учун, касб-ҳунарга ўқитиш ишлари кенгайтирилади. Яъни ишсиз шахс маълум бир касб эгаси бўлса у ишга жойлашиши осонлаштирилади. Ишга жойлашганидан сўнг бу одамнинг муҳтожлиги бартараф этилади ва бундай ёндашув вақтинча эмас балки узоқ муддатга қаратилгандир.

Аввал	Эндиликда
IV. БАНДЛИККА КЎМАКЛАШИШ ДАСТУРЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ	
<p>Давлат мақсадли жамғармалари маблағлари ҳисобидан амалга ошириладиган бандликка кўмаклашиш дастурлари бўйича самарадорлик индикаторлари ишлаб чиқилади.</p> <p>Мазкур индикаторлар таҳлили асосида, аҳоли бандлигини таъминлашда натижадорлиги яхши бўлган дастурлар ва инструментларга маблағлар қайта тақсимланади ва йўналтирилади. Дастурлар тизимли ва мунтазам равишда мониторинг қилиниб борилади.</p> <p>Натижада, давлат ресурслари энг самарали ва натижадорлиги баланд бўлган бандликка кўмаклашиш дастурларига йўналтирилади.</p>	

Юқоридагилардан келиб чиқиб хулоса қиладиган бўлсак, Стратегиянинг асосий мақсади ижтимоий ҳимоя соҳасидаги барча инструментларнинг самарадорлигини ошириш. Оддий қилиб айтадиган бўлсак, аҳолига кўрсатилаётган кўмакни янада кучайтиришдир. Ушбу Фармоннинг қабул қилиниши яна бир бор Ўзбекистон Республикасида инсон қадрини ва халқ манфаатини энг муҳим сиёсатлигини кўрсатмоқда. Бунда, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳаси эса алоҳида аҳамиятга эгаллиги ва давлат сиёсатида устувор йўналишлардан бири эканлиги аниқ белгиланмоқда. Стратегия доирасида давлатнинг ижтимоий ҳимоя соҳасидаги ўрта ва узоқ муддатли мақсадлари ва режалари аниқлаштирилган. Бу эса ўз навбатида, келажакда ижтимоий ҳимоя соҳасини янада ривожлантириш учун халқаро ташкилотлар ва институтлар билан ҳамкорлик қилиш, уларнинг техник ва эксперт кўмагини бу соҳага жалб қилишга ҳам имкон яратиб беради.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ – 4611 sonli qarori. 24.02.2020 "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida".
2. Шержонов, Ш. (2023). ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ТИЗИМИНИ ЯХШИЛАШДА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ НАТИЖАВИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 1(6), 261-269.
3. Sherjanov, S. (2022). O'zbekiston aholisini ijtimoiy himoya qilish strategiyasi. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, 2(13), 132-138.
4. Bakberganovich, S. A. (2022). Foreign experience of increasing local budget income. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 436-438.
5. Шержонов, Шержон. "ИЖТИМОЙ СУҒУРТА ОРҚАЛИ АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ." *Nashrlar* (2024): 102-103.

6. Axmedova, D. (2023). BANKLARDA CHAKANA KREDITLASH AMALIYOTINI RAQAMLI TRANSFORMATSIIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 1(7), 32-42.
7. Yuldashevich, X. S., & Abdullayevich, S. O. (2023). RAQAMLI IQTISODIYOTNING AHOLI TUMUSH FARAVONLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 22(10), 34-36.
8. Masharipova X. (2023) RAQAMLI MUHITDA MIJOZLARNING EHTIYOJLARI VA XATTI-HARAKATLARNI O'RGANISH UCHUN TAHLILIIY USULLARNI QO'LLASH. *Journal of new century innovations* 30 (3), 203-207
9. Шержонов, Ш. (2024). ИЖТИМОЙ СУГУРТА ОРҚАЛИ АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ. *Nashrlar*, 102-103.
10. Jumaniyozov, F. (2024). YASHIL IQTISODIYOT. *Молодые ученые*, 2(29), 115-117.
11. Jumaniyozov, F. (2024). OPPORTUNITIES TO CREATE NEW JOBS IN THE CONTEXT OF THE TRANSITION TO A "GREEN" ECONOMY. *University Research Base*, 264-267.
12. Jumaniyozov, F. D. O. G. L. (2023). Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish sharoitida agrar iqtisodiyotni rivojlantirish. *Science and Education*, 4(5), 702-706.